

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 5, ISSUE 1

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2022-1>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабилова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)

Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдуғани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Сабилов Алишер Сабилович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллоевич
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариёв Нуритдин Сапаркариёвич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николев Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)
Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)

Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)
Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, и.о. профессор (Узбекистан)
Махкамов Қодиржон Одилжонович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Эгамбердиева Нодира ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИ МОҲИЯТИ ВА УНИНГ ТАРИХИЙ НЕГИЗЛАРИ: АНЪАНАЛАР ВА ЗАМОНАВИЙЛИК.....	4
2. Акулич Мария, Ильина Илона, Семёнов Максим ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ В ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ.....	13
3. Валижон Ишқуватов ЎЗИНИ ЎЗИ БОШҚАРИШ ВА ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИНИ АМАЛГА ОШИРИШДА ХАЛҚАРО ТАЖРИБА ВА МИЛЛИЙ АМАЛИЁТ.....	25
4. Норқулов Хусниддин, Жуманов Шерзод ЎЗБЕКИСТОНДА ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИ ВА УНИНГ НОРМАТИВ-ҲУҚУҚИЙ БАЗАСИ ТАКОМИЛЛАШУВИ МАСАЛАЛАРИ.....	34
5. Мохира Холиқова ПОСТИНДУСТРИАЛ ТАМАДДУН ДИСКУРСИДА ЖАМИЯТ ВА ШАХСНИНГ КОНЦЕПТУАЛ МУАММОЛАРИ.....	45
6. Файзулла Толипов ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА ТАЪСИРЧАНЛИГИНИ ОШИРИШДА АҲОЛИНИ ИЖТИМОИЙ ҲИМОЯЛАШ ВА ЁШЛАР БАНДЛИГИ МАСАЛАЛАРИ.....	54
7. Комил Каланов, Ўткир Келдиёров “ОҒЗАКИ ТАРИХ” УСУЛИ ВА УНИНГ МИКРОСОЦИОЛОГИЯДА ТУТГАН ЎРНИ.....	64
8. Шодиев Нурали ФУҚАРОЛАРНИНГ ЎЗИНИ ЎЗИ БОШҚАРИШ ОРГАНЛАРИ ФАОЛИЯТИДА ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИ.....	74
9. Дилшода Назарова ЖАМИЯТДА ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНИШ ЖАРАЁНЛАРИНИНГ СОЦИОЛОГИК АСОСЛАРИ.....	87
10. Kayumova Aziza ИБН ХАЛДУН ТАЪЛИМОТИДА ДИН ВА ИЖТИМОИЙ ҲАЁТ УЙҒУНЛИГИНИНГ СОЦИОЛОГИК АСОСЛАНИШИ.....	94
11. Нодир Ахмедов, Шахноза Рашидова ЎЗБЕКИСТОНДА ТАДБИРКОРЛИК ФАОЛИЯТИНИ ИЛМИЙ ЎРГАНИШДА РЕТРОСПЕКТИВ ЁНДАШУВ.....	105
12. Хожиев Завқиддин СОЦИОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАРДА ДАВЛАТ ФУҚАРОЛИК ХИЗМАТЧИЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ ЎРГАНИШНИНГ МЕТОДОЛОГИК АСОСЛАРИ.....	115

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Моҳира Холиқова,

Ўзбекистон Республикаси

Маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш вазирлиги
хузуридаги “Маҳалла ва оила” илмий-тадқиқот институти

бўлим бошлиғи, фалсафа доктори, доцент.

e-mail: mohira.halikova@gmail.com

ПОСТИНДУСТРИАЛ ТАМАДДУН ДИСКУРСИДА ЖАМИЯТ ВА ШАХСНИНГ КОНЦЕПТУАЛ МУАММОЛАРИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6618734>

АННОТАЦИЯ

Глобал ижтимоий муҳит контекстида жамият ва шахснинг концептуал хусусиятларини тадқиқ этишда замонавий тамаддунга доир трансформацияларни ўрганиш муҳим вазифа ҳисобланади. XXI асрда бутун дунёдаги иқтисодиёт ва кундалик ҳаёт кўламини ўзгартирган иккита катта ижтимоий феномен – технологик тараққиёт ва глобал иқтисодиёт юз берди ҳамда жаҳон ҳамжамияти тарихий ривожланишининг бир қатор модернистик тенденциялари пайдо бўлди. Мақолада инсоният тамаддунининг глобал ўзгаришлари дискурсида юз бераётган жамият ва шахсга оид экзистенциал-трансформацион жараёнлар таҳлил қилинади. Ушбу маълумотларнинг кумуляцияси инсониятга янги таҳдидларнинг, масалан, технологик тараққиётни ўз ичига оладиган ижтимоий ўзгаришларнинг йўналишларини аниқлаш имконини беради. Муаммонинг назарий-методологик асосини замонавий ижтимоий назариялар, дискурсив-таҳлил ҳамда форсайт-тадқиқотлар ташкил этади.

Калит сўзлар: тамаддун, ахборот жамияти, дискурс, парадигма, экспонент, шахс, жамият, таълим, SPOD, VUCA-дунё, форсайт-таҳлил, Lifelong learning, компетенциялар.

Моҳира Халиқова,

руководитель отдела НИИ «Махалли и семьи»

при Министерстве по поддержке махалли и семьи
Республики Узбекистан, доктор философии, доцент.

e-mail: mohira.halikova@gmail.com

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВА И ЧЕЛОВЕКА В ДИСКУРСЕ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

АННОТАЦИЯ

Изучение концептуальных особенностей общества и личности в дискурсе постиндустриальной цивилизации является важной задачей современной науки. В XXI веке произошли два основных социальных явления, которые изменили картину мира - технологическое развитие и глобальная экономика.

Исходя из вышеописанного в статье анализируются экзистенциально-трансформационные процессы общества и личности в дискурсе глобальных изменений человеческой цивилизации. Кумуляция этой информации позволяет нам выявлять новые угрозы человечеству. Теоретической и методологической основой проблемы являются современные социальные теории, дискурс-анализ и форсайт-исследования.

Ключевые слова: цивилизация, информационное общество, парадигма, экспонента, личность, общество, образование, SPOD, VUCA-мир, дискурс-анализ, форсайт-анализ, Lifelong learning, компетенции.

Mohira Khalikova,
head of department, Research Institute "Mahallas and Families"
under the Ministry for Support of Mahalla and Family Republic
of Uzbekistan, Doctor of Philosophy, Associate Professor.
e-mail: mohira.halikova@gmail.com

CONCEPTUAL PROBLEMS OF SOCIETY AND HUMAN IN THE DISCOURSE OF POST-INDUSTRIAL CIVILIZATION

ANNOTATION

The study of the conceptual features of society and personality in the discourse of post-industrial civilization is an important task of modern science. In the 21st century, two main social phenomena have occurred that have changed the picture of the world - technological development and the global economy.

Based on the above, the article analyzes the existential and transformational processes of society and personality in the discourse of global changes in human civilization. The cumulation of this information allows us to identify new threats to humanity. The theoretical and methodological basis of the problem is modern social theories, discourse analysis and foresight research.

Key words: civilization, information society, personality, society, education, SPOD, VUCA-world, paradigm, exponent, discourse analysis, foresight analysis, Lifelong learning, competencies.

*Биз кўплаб сабабларнинг таъсирини биламиз,
аммо таъсирларнинг сабабларини билмаймиз.*

Чарльз Колтон

*Асосланган тахминлардан гипотезага ва ундан кейин
назарияга ўтиш; ҳислар, ақл, танқидий фикрлаш
ва тасаввур орқали беҳабарликдан билимга,
ноаниқликдан ҳақиқатга - бу билим йўлидир.*

Эрих Фромм

Scientia est potentia.

Фрэнсис Бэкон

Инсоният тамадуни ҳамда иқтисодий-ижтимоий ривожланишнинг замонавий формацияси нотривиал ижтимоий тартибнинг шаклланиши билан тавсифланади. Тараққиётнинг ривожланиш қонуниятларини таҳлил қилиш, ижтимоий воқеликнинг асосий маркер ва тенденцияларини баҳолаш, мазкур контекстда шахс ва жамиятнинг эҳтиёжларини англаш, ижтимоий институтлар фаолиятини ташкил қилиш, хусусан, таълим-тарбия тизимини ислоҳ қилиш муаммолари социология, ижтимоий педагогика, андрагогика соҳасидаги тадқиқотларнинг муҳим таркибий қисми ҳисобланади. Билимнинг жамиятга таъсири кучайиб бораётган ижтимоий даврда тамадун тараққиётига оид форсайт тадқиқотлар (келажакни илмий башорат қилиш, бўлаётган ўзгаришларни муваффақиятли таҳлил қилиш) муҳим

стратегик аҳамиятга эга. Хусусан, янги тарихий давр - ахборот жамиятининг назариялари бу муаммони ҳал қилишга, маданиятлараро мулоқот ва ўзаро таъсирнинг янги имкониятлари билан боғлиқ ҳолда ижтимоий ўзгаришлар жараёнларини таҳлил қилишга қаратилган.

Глобал иқтисодиётнинг илмий манзарасини экспоненциал ривожланиш, Интернет, тармоқ тизимлари, ген инженерияси каби омиллар ташкил этди, келажакда вақт ўтиши билан ёки атроф-муҳит ўзгаришига қараб ўз шаклини ёки функциясини ўзгартирадиган объектларни лойиҳалашга имкон берадиган технологияларнинг яратилиши башорат қилинмоқда. Ушбу ўзгаришлар шахс ва жамият ҳаётига, хусусан таълим тизимига қандай таъсир қилади? Мазкур аспектда социологлар, педагоглар, андрагоглар, психологлар, антропологлар, иқтисодчилар, маданиятшунослар томонидан замонавий объектив воқелик, унинг иммерсив ижтимоий-маданий феномени мазмунини тушунтиришга қаратилган назариялар мавжуд. Мазкур мақолада турли билим соҳалари дискурсида замонавий жамиятнинг назарияларини кўриб чиқиш, уларни стратификациялаш, умумий асосларини аниқлаш ҳамда муаммога оид ғоялар эволюциясини кузатишга уриниш амалга оширилган.

Экспоненциал тараққиёт ва ахборот алмашинуви бутунлай янги ижтимоий ҳодисаларнинг тизимини вужудга келтирди. Тадқиқотчилар томонидан инсоният ахборот, билим, маълумот ва илмий тараққиёт етакчи роль ўйнайдиган янги даврга киргани эътироф этилиб, замонавий жамият илмий қарашлар ва позициялар призмасида постмодернистик, постиндустриал, билимлар, ахборот, онлайн жамияти деб номланмоқда (Махлуп, Белл, Гидденс, Маклюэн). Инглиз социологи, Кембриж университети профессори, жамиятлар тузилиши назарияси асосчиларидан бири Энтони Гидденс (Anthony Giddens) жамият ҳар доим информацион бўлган ва алоҳида ахборот асрини ажратиб кўрсатиш нотўғри деб таъкидлайди. Гидденс “рефлексив модернизация” ғоясини илгари сураб экан, ижтимоий ривожланиш жараёни шахснинг табиий омиллардан мустақиллигининг ўсишини билан юз беришини таъкидлайди. Канадалик социолог, лингвист, маданиятшунос Герберт Маршалл Маклюэн (Herbert Marshall McLuhan) нинг жамият ривожига оид қарашлари алоҳида эътиборга лойиқ. Ўзининг ижтимоий тараққиёт, парадигмалар алмашинуви, медиа социологияси мейнстрими, технологик детерминизмга оид қарашларида Маклюэн инсоният тарихи давомида мавжуд доминант алоқа шакллариининг ижтимоий ўзгаришларига таянган. Америкалик социолог, постиндустриал жамият назариясининг асосчиси Дениэл Белл (Daniel Bell) индустриал саноат даври инқирозга юз тутгани оқибатида янги давр бошланиши ҳақидаги ғояни илгари суради ҳамда постиндустриал жамиятнинг ўзига хос хусусиятини тавсифлаш сифатида “билимлар жамияти” атамасидан фойдаланади [Белл, 198]. Мазкур жамиятнинг муҳим белгилари сифатида хизматлар соҳасининг ривожланиши, интеллектуал технологияларнинг тараққиёти, назарий билимлар кодификацияси, тизимли таҳлил ва қарорлар қабул қилишда ахборот технологияларининг ҳал қилувчи роли, жамият ҳаётида ахборотнинг аҳамиятининг ошиши ҳамда ахборот ташувчилари сонининг кўпайиши келтирилади. Америкалик социолог, иқтисодчи, футуролог, постиндустриал жамият концепцияси назариётчиларидан бири Элвин Тоффлер (Alvin Toffler) “Учинчи тўлқин” номли асарида ижтимоий эволюция контекстида ахборот жамияти мақомини аниқлашга уринади. [Тоффлер, 12-13]. Француз социологи Ален Туреннинг (Alain Touraine) дастурлаштирилдиган жамият ва ижтимоий стратификация назарияси классик йўналишлардан тубдан фарқ қилади. У иқтисодий детерминизмни қайта кўриб чиқади, асосий эътиборни билим ва маданият соҳасига қаратади. Аграр жамиятда фаолиятнинг асосий тури савдо-сотик, саноат даврида - ишлаб чиқариш, постиндустриал жамиятда фаол коммуникациялардан иборат. Постиндустриал жамиятда қарорлар қабул қилиш ўз-ўзини ташкил этувчи ва ўзгарувчан тизим кўринишига эга. Интернет глобал тармоғи контекстида ахборот жамиятининг назарияларидан бири япон социологи ва футурологи, “Ахборот жамиятининг отаси” Йонежи Масуда (Yoneji Masuda) томонидан ишлаб чиқилган бўлиб, ушбу назария фалсафий-эволюцион моҳияти билан ажралиб туради. Масуда глобаллашув, жамият ва табиатнинг симбиози ҳамда интеллектуал меҳнатга асосланган жамиятда ахборотнинг стратегик аҳамияти ҳамда устувор ролини таъкидлади. Ахборот жамияти назариясининг яна бир апологети испан социологи Калифорния университети

профессори **Мануэль Кастельс** (Manuel Castells) глобал тармоқ контекстида фикр юритади. Кастельс янги даврнинг асосий хусусиятини ахборот яратишда эмас, балки шахслараро мулоқотда ва моддий эҳтиёжларни таъминлашда муҳим роль ўйнайдиган ахборотнинг тармоқ тизимларидан фойдаланиш деб ҳисоблайди. Кастельс ахборот асрининг бошланиш сабабларини қуйидагича тавсифлайди: “Жараёнларнинг ўзаро таъсири ва улар қўзғатадиган реакциялар янги доминант ижтимоий тузилмани, тармоқли жамиятни - янги глобал ахборот иқтисодиёт ҳамда янги виртуал маданиятни яратди”. Инглиз тадқиқотчиси **Жеймс Мартин** (James Martin) қуйидаги мезонларга мувофиқ ахборот жамиятининг асосий хусусиятларини аниқлаб беришга ҳаракат қилди: технологик: ишлаб чиқаришда, муассасаларда, таълим тизимида ва кундалик ҳаётда кенг қўлланиладиган ахборот технологиялари; ижтимоий: ахборот ижтимоий ўзгаришларнинг сифат кўрсаткичи ва муҳим стимулятори вазифасини бажаради; иқтисодий: Ахборот иқтисодиётда манба, хизмат, товар, қўшилган қиймат ва бандлик сифатида асосий омил ҳисобланади; сиёсий: сиёсий жараёнлардаги ахборот эркинлиги, аҳолининг турли табақалари ва ижтимоий қатламлари ўртасида мулоқот билан тавсифланади; маданий: шахс ва умуман жамият ривожланиши учун ахборот кадриятларини тасдиқлашга қўмаклашиш орқали ахборотнинг маданий қийматини тан олиш.

Ижтимоий парадигмалар ҳамда жамиятлар трансформациясига оид назарияларнинг ривожланишига постмодернизм мафқураси катта ҳисса қўшди. Мафкура, таълим, фалсафа, маданиятнинг симбиози сифатида ахборот воситалари орқали оммани манипуляция қилиш, истеъмолчилар жамиятининг шаклланиши билан боғлиқ умидсизлик дефиницияси тарзида шаклланган постмодернизм дунёни турли концептлар орқали таърифлайди: беқарорлик, ноаниқлик, симулякрлар, кастомизация, истеъмол маданияти, гиперреаллик, ночизик тараққиёт, дунёни матн деб билиш, гиперматн. Француз социологи, постмодернизм вакилларида бири **Жан Бодрийяр** (Jean Baudrillard) замонавий воқеликни “белгилар, рамзлар маданияти” деб билади. Урбанистик муҳитда шахс кўпинча онгсиз равишда талқин қиладиган маънолар дунёсига шўнғийди. Рамзлар, белгилар оммавий ахборот воситалари, реклама ва телефон орқали, шаҳар инфратузилмаси орқали узатилади.

Кейинги йилларда ахборот жамиятининг квинтэссенцияси, узвий ҳосиласи ва детерминанти сифатида “билимга асосланган жамият” ибораси турли хил контекстда замонавий дунёга хос реал воқеликнинг ўзига хос хусусиятларини талқин этишда ҳамда ҳозирги даврнинг фундаментал муаммоларининг ечими сифатида қўлланилмоқда. Аммо шуни таъкидлаш керакки, тадқиқотларда ушбу иборанинг категориал семантик майдони аниқ чегарага эга эмас, аксарият ҳолларда унинг қўлланилиши муайян билим соҳасига боғлиқ эмаслиги англашилади. 2000 йил 22 июлда қабул қилинган Глобал ахборот жамияти Окинава Хартиясига “ахборот алмашиш жараёнларини ривожлантиришда янги босқич бошлангани, замонавий локал ва глобал алоқа тармоқлари трансчегаравий маълумотлар алмашинишнинг тубдан янги шаклини яратгани, оммавий онга таъсир қилиш воситаларининг қўпайиши глобаллашувнинг ижтимоий-психологик ва маданий жиҳатларини кучайтиргани” таъкидланади.

Бугунги кунда ахборот жамиятидан билимлар жамиятига ўтиш, замонавий жамиятда билимларни бошқариш, миллий ва глобал миқёсда янги ижтимоий ҳодисалар ҳамда улар келтириб чиқараётган прагматик муаммоларни акс эттириш, билимлар стратификацияси, фан ва жамият ўртасидаги интерфейс, дунёда, маданиятда, фан ва техникада содир бўлаётган ҳодисалар, келажакда инсониятни кутаётган техноген ва табиий офатлар, интенсив технологияларни жорий этишнинг имманент оқибатларини тадқиқ қилиш муаммолари қайд этилмоқда. Билимлар жамияти ахборот жамиятининг ҳосиласи сифатида қаралади, бунда янги пайдо бўлган имкониятларга эътибор қаратилади. Бошқа томондан, билимлар жамияти хавф-хатарлар нуктаи назаридан кўриб чиқилиши керак, бу эса ижтимоий амалиётнинг илмий билимларга боғлиқлиги ортиб бораётган оқибатларини муҳокама қилишга кўпроқ эътибор беришни талаб қилади. Билимлар жамияти ғояси XX асрнинг ўрталаридан бошлаб Дениэл Белл, Питер Друкер, Фриц Маклуп, Йонежи Масуда, Элвин Тоффлер, Освальд Шпенглер (Oswald Spengler) каби тадқиқотчиларнинг асарларида тилга олина бошлади. Аммо у келажак

жамиятига даҳлдор ғоя сифатида XX асрнинг сўнгги йилларида кенг жамоатчиликни кизиқтирган мавзуга айланди. Америкалик педагог, иқтисодчи, менежмент асосчиларидан бири **Питер Фердинанд Друкер** (Peter Ferdinand Drucker) билимлар жамияти назариясини яратишда ҳал қилувчи роль ўйнаган. Друкер тараққиётнинг янги даврида таълимга янги ёндашувни татбиқ этиш лозимлиги, бу ёндашув универсал билимларни шакллантиришга хизмат қилмоғи, самарадорликка эришиш учун ҳаёт давомида таълим масалаларини ўртага ташлайди. Хусусан, билимларнинг эскириш хусусияти инженерия соҳаси мутахассисларини олий таълим муассасаларини тугатгандан сўнг 10-15 йил давр ичида яна ўз касбий малакасини ошириш учун қайта тайёрлаш курсларида таълим олиши заруратини пайдо қилади. “Билимлар жамияти” атамасининг илмий муомалага киритилиши баъзи тадқиқотчилар томонидан америкалик социолог, сиёсатшунос **Робин Лэйн** (Robin Lane) номи билан боғланади. Лэйн замонавий жамиятдаги фан ва таълимнинг жадал суръатларда ривожланиши шароитида сиёсат ва мафқуранинг аҳамиятини пасайишининг гипотетик моделларини кўриб чиқар экан, “билимдон жамият” (knowledgeable society), билувчи жамият, интеллектуал жамият атамаларидан фойдаланади. Таъкидлаш лозимки, ижтимоий-иқтисодий жараёнлар ва тамаддуннинг тараққиёт тенденцияларини таҳлил қилишда “ахборот жамияти” иборасини қўллашда эҳтиёткорлик ҳам кузатилади. Хусусан, британиялик социолог, педагог **Фрэнк Уэбстер** (Frank Webster) ўзининг “Ахборот жамияти назарияси” номли китобида постиндустриализм оқими вакиллари билан билимлар жамияти мавжудлигига ва ахборотни жамиятга таъсир қилиш жараёнларига оид ҳамда ахборот асрининг ўзига хослигини исботловчи назарияларини танқид қилади. Уэбстер мавжуд назариялар ўртасида ахборот жамиятининг янги босқич сифатида шаклланишини кўрсатадиган умумийликни кўрмайди.

Шундай қилиб, янги давр жамиятлари генезисининг экспликациясида “ахборот жамияти”, “постиндустриал жамият”, “билимлар жамияти”, “компетентли жамият”, “билимга асосланган жамият” иборалари қўлланилади. Замонавий жамиятлар назарияларининг таҳлили замонавий жамият ҳолатини тушунтириб берадиган қарашларнинг аксарияти иқтисодий детерминизмга, технократик ибтидога ёки ахборотнинг тармоқ тизимлари сифатида ривожланишига эътибор қаратишини кўрсатади. Ушбу концепцияларнинг ҳар бири ижтимоий ривожланишнинг муайян аспектига ажратиб кўрсатиб, масалага муайян иқтисодий, маданий омиллар, технологиялар, ижтимоий-маданий, ахлоқий-маънавий таҳдидлар контекстида ёндашади. Ахборот ва билимлар жамиятининг эътирофи сифатида Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеяси 2006 йил 27 мартда резолюция қабул қилди, унда **17 май - Халқаро ахборот жамияти куни** деб эълон қилинди.

XXI асрда юз бераётган экзистенциал-трансформацион жараёнлар, рақамли технологиялар жамият ва шахснинг концептуал хусусиятларини, шахснинг хатти-ҳаракат стратегиясини, когнитив тафаккурини ўзгартириб, янги сиёсий-иқтисодий, ижтимоий-маданий воқеликни шакллантирмоқда. Мос равишда шахснинг дунёқараши, оламни англаш, ҳис этиш, идрок қилиш, фикрлаш каби когнитив қобилиятлари ўзгариб бормоқда. Замонавий авлодга таъриф берилганда alpha-generation, миллениаллар (millennials), центениаллар, Z-авлод, Y-авлод, homelanders, homeland generation, zoomers, new silent generation, next-авлод, виртуал авлод, миллениаллар, эхо-бумерлар каби тушунчалардан фойдаланилмоқда. Нил Хау (Neil Howe) ва Уильям Штраусс (William Strauss) томонидан тавсифланган авлодлар назариясига кўра, авлодлар ҳар 20-25 йилда бир-бирини алмаштиради. Тадқиқотчилар томонидан авлодлар ўртасида нуктаи назарлар, ҳаётий қарашлар, қизиқишлар борасида кескин фарқлар қайд этилмоқда. Полинезия оролларида истиқомат қилувчи болаларнинг ижтимоийлашувини ўрганган америкалик антрополог, социолог, этнопсихолог **Маргарет Мид** (Margaret Mead) қуйидагича таъкидлайди: “Асрлар давомида болалар ўз ота-оналаридан ўрганганлар ва бу ижтимоийлашувнинг табиий йўли эди, агар сиз яхши бола бўлсангиз, ота-боболарингиз тажрибасидан ўрганишингиз керак эди”. Немис социологи, билимлар социологияси асосчиси **Карл Маннгейм** (Karl Mannheim) шахснинг ижтимоийлашуви катта авлод ва ижтимоий институтлар таъсирида юз беришини таъкидлайди. Рус социологи **Владимир Пашинский** таъбирича, “Ижтимоийлашув жараёни икки авлоднинг ўзаро

таъсирини ўз ичига олади - доминант ва пайдо бўлаётган авлод. Авлодлараро муносабатларда икки авлод вакиллари мақсадлар ва қадриятлар тизимига мос келадиган икки турдаги рационал хатти-ҳаракатларни намойиш этади. Бу фарқ авлодлар ўртасидаги ихтилофнинг сабаби бўлиб, инсоният маданияти ривожини учун кенг турдаги таъсирга эга”.

Тадрижий тамаддун контекстида авлодларнинг ижтимоийлашуви катта авлод тажрибасини ўзлаштиришига узвий боғлиқ ҳисобланган. Замоनावий рақамли дунё воқелиги, виртуаллашув, технологияларнинг экспоненциал ривожини **paradigm shift**, дунёқараш, ҳаётнинг позиция, эстетик дид ва қадриятлар тизими билан боғлиқ “авлодлараро узилиш”ни вужудга келтирди. Ижтимоий ҳаётнинг виртуаллашуви таълим соҳасига ҳам таъсир кўрсатди – “**локал тармоқ тизимлари**”, “**Smart University**” (ақлли университет), “**университет 4.0.**”, “**онлайн-таълим**” тушунчалари пайдо бўлди. Замоनावий воқеликка “мавҳумлик даври”, “имкониятлар даври”, “хилма-хиллик даври” каби нисбатлар берилмоқда. Мавҳумлик, ноаниқлик, индефиниция (indefinite), ўзгаришларни прогностик аниқлаш имконияти йўқлиги жамият ва шахс олдида янги муаммоларни пайдо қилди. Британиялик тадқиқотчи, социология назариётчиси **Зигмунт Бауман** (Zygmunt Bauman) замоनावий жамиятнинг янги кўриниши инсоният мавжудлигининг барча олдинги шаклларида тубдан фарқ қилишини, объектив ижтимоий жараёнлар инсонларнинг феъл-атвори, дунёқарашини, менталитетини шакллантиришини таъкидлаган. Бауман тавсифлаган индивидуаллашган жамиятнинг учта асосий хусусияти қуйидагилардир: инсоннинг энг муҳим ижтимоий жараёнлар устидан назоратининг йўқотиши; ноаниқликнинг кучайиши ва шахснинг бошқариб бўлмайдиган ўзгаришларга нисбатан заифлигининг прогрессив тарзда ошиши; ниҳоят, бундай шароитда пайдо бўладиган тезкор натижаларга эришиш учун истикболли мақсадлардан воз кечиш. Ҳаёт нималарни тақдим этсада, **hic et nunc** – ҳозир ва шу ерда тақдим этиши. Натижада, XXI аср бошидаги ижтимоий ҳаёт ҳамда иқтисодий жараёнларнинг тезкор мураккаблашуви ўртасидаги зиддият замоनावий жамиятнинг асосий муаммосини ташкил этади.

XX асрнинг сўнгги йилларигача инсоният **SPOD** - steady (барқарор), predictable (олдиндан тахмин қилиш мумкин), ordinary (оддий), definite (аниқ) дунёда яшади. Унинг ўрнига келган постиндустриал ахборот жамияти ўзининг юксак суръатлари, беқарорлиги, мавҳумлиги, ўзгарувчанлиги билан ажралиб туради. Илмий тадқиқотларда ва ижтимоий нашрларда замоनावий глобал дунёнинг ҳолатини тавсифлашда турли соҳа вакиллари, экспертлар, мутахассислар тобора “**VUCA-дунё**” атамасидан фойдаланмоқдалар. Ушбу атама “**volatility**” (беқарорлик), “**uncertainty**” (ноаниқлик), “**complexity**” (мураккаблик), “**ambiguity**” (иккиланиш) каби инглизча сўзларнинг акронимидир. Ушбу тенденцияга жавоб бериш учун VUCA-дунёда қандай билимлардан воз кечиш ва қандай кўникмаларга эга бўлиш кераклигини билиш зарур. Маълумотларга кўра, дунёдаги мавжуд ахборотнинг 90% и охириги 2 йилда пайдо бўлган.

Ахборотнинг чексиз ортиши ва кенгайиши, мураккаблик, ноаниқлик ва хилма-хиллик муаммоларини енгиш билан боғлиқ равишда инсониятнинг ижтимоий тажрибасини қайта кўриб чиқишга интилиш, келажак билан боғлиқ ноаниқликнинг кучайиб бориши, муаммоларнинг поликонтекстуаллиги илмий тадқиқотларда соҳалараро трансдисциплинарлик ёндашуви заруриятини тақозо этади. Немис социологи, Мюнхен университети профессори **Ульрих Бек** (Ulrich Beck) томонидан шакллантирилган “хатарлар жамияти” номини олган замоनावий ижтимоий-гуманитар билимларнинг фанлараро, соҳалараро парадигмасининг асосий ғояси шундан иборат эдики, илгари тараққиётнинг асосий қафолати ва ҳаракатлантирувчи кучи ҳисобланган илм-фан ва техника янги хавф-хатарлар, ноаниқликни келтириб чиқарди. Парадокс шундаки, илм-фан ва технология хатарларнинг олдини олиш ва хавфни камайтириш усулларини излаши, хавфсизлик, валидлик, прогностик таҳлил, аниқликни таъминлашнинг илмий асосланган стратегиясини тақлиф этиши лозим.

Жаҳон иқтисодий форумининг асосчиси ва ижрочи раиси **Клаус Мартин Шваб** (Klaus Martin Schwab) ўзининг “Тўртинчи саноат инқилоби” номли китобида киберфизик тизимларнинг (CPS) ишлаб чиқаришга оммавий жорий этилиши, иқтисодий мақсадлар ва ҳаёт

сифатининг жозибадорлиги билан тавсифланадиган Тўртинчи саноат инқилобининг (The Fourth Industrial Revolution) асосий тенденцияларини учта блокга ажратади - физик, рақамли ва биологик. Экспоненциал суръатларда ривожланадиган технологик инқилоб шароитида рақамли воқелик куйидагиларни ўз ичига олади:

- 1) булутли технологиялар (cloud computing);
- 2) буюмлар интернетини;
- 3) сунъий интеллект;
- 4) катта маълумотлар (big data);
- 5) виртуал ва кенгайтирилган ҳақиқат;
- 6) квант технологиялари;
- 7) блокчейн ва унинг энг муҳим дастури – криптовалюта ва б.

Инсониятнинг энг янги тарихидаги макроэволюцион жараёнларни тадқиқ этган америкалик футуролог, дастурчи, ихтирочи **Рэймонд Курцвейл** (Raymond Kurzweil)нинг сунъий интеллектга асосланган тараққиётнинг ўзига хос шакли – **technological singularity** (технологик сингулярлик) назариясининг реал императивлиги тўғрисида фикр юритиш мураккаб, аммо рақамли технологиялар ҳамда постмодерннинг беқиёс ривожланиб бораётгани аниқ: “Катта ўзгаришлар келади. Бизнинг онгимиз томонидан яратилган технологиялар муқаррар тарзда дунёни ўзгартиради. Ўтмишдаги энг жасур подшоҳлар психоделик тушларида ҳам тасаввур қила олмайдилар. Бугун ҳамон бу бизга, бизнинг ҳаракатларимизга ва қарорларимизга боғлиқ”.

Дунёнинг глобал семантик манзараси шахснинг ижтимоийлашувига хизмат қиладиган таълим тизимида трансформацион жараёнларни юзага чиқармоқда, универсал фаолиятдан метапредмет компетенцияларга ўтиш заруриятини тақозо этмоқда. Ижтимоий воқелик илм-фан ҳамда таълим тизими олдида хавфларни тахмин қилиш, хатарлар превенцияси, мавҳумлик ва ноаниқликни камайтириш, шахсни ўзгаришларга тайёрлаш каби янги вазифаларни қўйди.

Шундай қилиб, иқтисодий тараққиёт шахс ва жамиятдан экспоненциал тарзда кўпайиб боровчи билим ва компетенцияларни талаб қилмоқда, бу аввало, аҳолининг тобора кенг қатламларини қамраб олган таълим тизимини шакллантириш билан боғлиқ. Дунёнинг янги талаблари анъанавий таълим моделининг билим беришга йўналтирилган парадигмасидан компетенциявий таълим контекстида **Lifelong learning (LLL)** “ҳаёт давомида таълим” парадигмасига ўтишни тақозо этади. LLL барча ёшдаги инсонлар учун самарали, хусусан, янги авлод ўзгаришларга катта авлоддан кўра кўпроқ очикликни ва тайёрликни намоён этишини эътироф этиш лозим. Меҳнат бозоридаги ўзгаришларга мослашиш, технологияларни ўзлаштириш, янги кўникмаларга эга бўлиш учун LLLнинг формал, ноформал ва информал шакллари билан (таълим муассасалари, стажировка, тренинг, корпоратив таълим, тимбилдинг, онлайн-курслар) самарали фойдаланиш зарур. Ҳаёт давомида таълим марказларини ташкил этиш, халқаро ҳамкорлик, илмий-маданий коллаборация, ўқитувчиларнинг касбий малакасини ошириш, технологияларни ўзлаштиришга эътибор қаратиш лозим.

Жамият ривожланишининг асосий манбаи ҳисобланган интеллектуал капиталга қўйилган сармоялар узоқ муддатли ва барқарор иқтисодий-ижтимоий самара беради. Бундай шароитда таълимнинг сифати шахснинг моддий ва маънавий эҳтиёжлари, маданиятнинг умумий даражаси, саноатда, ишлаб чиқаришда янги усул ва йўналишларни топа оладиган ностандарт, креатив тафаккур, янги соҳаларнинг вужудга келиши билан боғлиқ компетенцияларни ривожлантириш даражаси билан ўлчанади. Интеллектуал капитал шахснинг XXI аснинг глобал хусусиятлари билан боғлиқ бўлган мулоқот, ўз хатти-ҳаракати учун жавобгарлик, масъулият, ўзгарувчан шароитларга тез мослашиш, танқидий тафаккур кўникмаларига бевосита боғлиқ. Ижтимоий жараёнларнинг жадаллашуви, антропологик-экзистенциал муаммолар тамаддун келажаги учун масъулиятни ўз зиммасига оладиган мутахассислар тайёрлашни тақозо этади.

Глобал иқтисодиёт шароитида таълим мақсадларини амалга оширишда кўп ўлчамли тафаккур (**ночизикли, ижодий, креатив, танқидий, экологик, рационал, иррационал,**

мантикий, лингвокреатив), маданиятлараро мулоқотни ривожлантиришга имкон берувчи дискурс (**метадисциплинарлик**), соҳалар конвергенцияси долзарблик касб этмоқда.

Фикримизча, “билимлар иқтисодиёти”ни “**компетенциялар иқтисодиёти**” деб аташ мақсадга мувофиқ, негаки технологик этос ҳамда императив шароитида ОТМ битирувчиси, таълим олувчи, мутахассислардан турли хил универсал ва касбий компетенциялар талаб қилинади. Шунингдек, техноген тамаддун ва глобал коммуникациялар шароитида мутахассислар, нафақат соҳага оид назарий билимлар, балки фаол коммуникация, маданиятлараро мулоқот кўникмалари, технологик инновациялардан фойдаланишнинг ахлоқий аспектиларини, барқарор ривожланиш, барқарор жамият (**Resilient Society**) тамойилларини англаши зарур. Тизимли тадқиқотларда атроф-муҳит, борлиқни тавсиялашда “ноаниқлик” тушунчасидан фойдаланиш одатий ҳолга айланди.

Шахс ХХІ асрда глобал ҳамжамиятнинг фаол иштирокчисига айланди. Замонавий дунё вакили беқарор тизимларда, олдиндан айтиб бўлмайдиган ўзгаришларнинг (ахборот оқими, ўзгаришлар суръати, жараёнлар динамикаси) VUCA-шароитида фаолият олиб бормоқда. Давомийлиги мавҳум, оқибатларини олдиндан прогностик таҳлил қилиш ва керакли ҳаракатларни режалаштириш имконсиз бўлган ўзгарувчан бозор шароитида корхона ва компаниялар ҳам фаолият юритмоқда. Экспоненциаллик, кўплаб ўзаро боғлиқ тизимлар, тармоқлар, ахборот ҳажмининг чексиз катта миқдори каби омиллар қарор қабул қилиш ва режалаштириш жараёнини кескин мураккаблаштиради.

Форсайт-таҳлиллар, келажак институти экспертлари инсон руҳияти кескин ўзгаришларга тайёр эмаслигини, самарали фаолият учун **VUCA-маданият** моделини яратиш лозимлигини таъкидлайди: vision (олдиндан кўра билиш), understanding (англаш), clarity (аниқлик) и agility (тезлик). Содир бўлаётган воқеаларнинг гомоген ва полиморф хусусиятларини англаш, ўз-ўзини ривожлантириш, ўзгаришларни тан олиш ва қабул қилиш, янги кўникмаларни ривожлантириш VUCA-дунё матрицасида яшаш ва фаолият олиб боришнинг асосий омилларидир. Хусусан, Google, Microsoft, PayPal, Facebook, Uber каби йирик компаниялар кескин трансформация шароитида қаттиқ иерархияга асосланган анъанавий ёндашувдан корпоратив маданиятнинг турли даража ва босқичида ходимларнинг самарали коллаборацияси, узоқ муддатли стратегияни қабул қилиш, нетворкинг, истеъмолчининг ўзгарувчан эҳтиёжларига мослашиш, стратегик менежментга ўтмоқдалар. Ўзгаришларга сенситивликни ошириш, янги имкониятларни аниқлаш учун раҳбарнинг ўз компетенциялари чегараларидан чиқиб кета олиш, мослашувчанлик, юмшоқ кўникмалар, хусусан, самарали мулоқот, тез қарор қабул қилиш, эмпатия муҳим роль ўйнайди. Ходимлар, ўз навбатида, ўзгаришларга мослашиши ва янги кўникмаларга эга бўлиши керак. Катталар учун меҳнат бозоридаги ўзгаришларга ва технологик янгиликларга мослашиш қийинроқ, шунинг учун **Lifelong learning** алоҳида аҳамиятга эга.

Мислсиз технологик тараққиёт дискурсида умуминсоний тамаддуннинг ҳаётийлиги, ижтимоий тизимларнинг ташқи ва ички барқарорлиги (External Sustainability, Internal Sustainability), ижтимоий институтлар (таълим, маданият, оила), жамият ва шахс фаолиятига оид паттерн (мулоқот, ҳатти-ҳаракат, маданий регуляторлар)нинг яшовчанлигини таъминлаш, барча шаклдаги таълим дастурларининг самарадорлигини таъминлашда ушбу концептуал хусусиятларидан келиб чиқиш лозим. Жамият ва иқтисодиётнинг эҳтиёжларига мос келадиган таълим контентини ишлаб чиқиш, меҳнат бозори ва иш ўринлари орасида мувофиқликни таъминлаш, интеллектуал салоҳиятни ошириш, универсал қадриятлар ва маданий меросни сақлаб қолишнинг гаранти сифатида хусусий компетенцияларни ривожлантириш, халқаро ҳамжамият, маҳаллий ижтимоий институтлар, таълим муассасалари ҳамкорлигига асосланган ижтимоий муҳитни яратиш зарур.

Постиндустриал тамаддун дискурсида жамият ва шахснинг концептуал муаммолари, билимлар жамияти назарияси концептосфераси мамлакатимиз тадқиқотчилари томонидан етарлича ўрганилмаган соҳа ҳисобланади. Шу жиҳатдан ушбу изланишни муаммони ижтимоий-педагогик жиҳатдан англашга қаратилган уриниш сифатида қабул қилиш мумкин. Фикримизча, “билимлар жамияти” концепцияси поликонтекстуал дефинитив бўлгани боис,

муаммони соҳалараро дискурсада (социология, ижтимоий педагогика, андрагогика, сиёсатшунослик, маданиятшунослик, фалсафа, иқтисод, таълим менежменти) тадқиқ этиш зарур самара беради.

Сноски / Iqtiboslar / References

1. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество: Опыт социального прогнозирования. Пер. с англ./Иноземцев В. - М.: Academia, 1999. - 956 с.
2. Гидденс Э. Ускользящий мир. Как глобализация меняет нашу жизнь. М.: Весь мир, 2004.
3. Махлуп Ф. Производство и распространение знаний в США. М.: Прогресс, 1966. - 462 с.
4. Маклюэн Г. М. Галактика Гутенберга. Сотворение человека печатной культуры. — Перевод с английского и примечания: А. Юдин. — М., 2003.
5. Тоффлер Э. Третья волна / The Third Wave, 1980. М.: АСТ, 2010.
6. Турен А. Возвращение человека действующего: Очерк социологии. М.: Научный мир, 1998. С. 85-95.
7. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. 1996 / Пер. с англ. под науч. ред. О. И. Шкаратана. М.: ГУ ВШЭ, 2000. С. 425.
8. Мартин У. Дж. Информационное общество (Реферат) // Теория и практика общественно-научной информации. Ежеквартальник / АН. ИНИОН; Редкол.: Виноградов В. А. (гл. ред.) и др. — М., 1990. — № 3. — С. 115—123.
9. Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция / Simulacres et simulation. пер. А. Качалова. М.: Рипол-классик, 2015. - С 13.
10. Моҳира Холикова. XXI аср ахборот-таълим муҳитини ташкил этишнинг парадигмал аспектлари / Замонавий таълим. Илмий-услубий журнал. №5 (102) 2021. -5 б. ISSN 2181-6514.
11. Освальд Шпенглер. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. Том 2: Всемирно-исторические перспективы. Перевод с немецкого и примечания Маханькова И. И. М.: «Мысль», 1998. — ISBN 5-244-00656-8, ISBN 5-244-00658-4 — с.193.
12. Окинавская Хартия глобального информационного общества, 2000 г.
13. Уэбстер Ф. Теории информационного общества. М.: Аспект Пресс, 2004. - 400 с. С.12.
14. Drucker P.F. The Future of Industrial Man. Piscataway: Transaction Publishers, Rutgers The State University, 2009. С 298.
15. Lane R.E. The Decline of Politics and Ideology in a Knowledgeable Society // American Sociological Review. 1966. V. 31. № 5. С 8.
16. Masuda, Yoneji. The information society as post-industrial society. Editorial Fundesco, 1984. С 327.
17. Howe, Neil; Strauss, William (1991). Generations: The History of America's Future, 1584 to 2069. New York: William Morrow & Company. ISBN 978-0-688-11912-6.
18. Ray Kurzweil. The Singularity Is Near. 2006. М.: Penguin Books. - 672 с.
19. Глоссарий терминов европейского рынка труда, разработки стандартов образовательных программ и учебных планов. Европейский фонд образования, 1997. [Электронный ресурс]. – URL: <http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru> (дата обращения 27.10.2019).

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 5, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000